

<https://doi.org/>
УДК 34.096

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ О БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ В МСУ

Д.А. Селивёрстов,
судент 3 курса, напр. «Юриспруденция»
Н.А. Дияров,
судент 3 курса, напр. «Юриспруденция»,
ВСФ РГУП,
г. Иркутск

Аннотация: В данной статье раскрывается важность законодательного регулирования негосударственных организаций, полномочиями которых являются: отлов, стерилизация, вакцинация и возврат животных к прежним условиям существования. А также авторитетные мнения специалистов насчет действенности способов, методов и средств борьбы с общественной опасностью в лице бродячих собак.

Ключевые слова: бездомные животные, МСУ, ОСБВ, тендер

RESOLUTION OF ISSUES ABOUT STRAINLESS ANIMALS IN LSG

D.A. Seliverstov,
3rd year student, ex. "Jurisprudence"
N.A. Diyarov,
3rd year student, ex. "Jurisprudence",
VSF RGUP,
Irkutsk

Abstract: This article reveals the importance of legislative regulation of non-governmental organizations, whose powers are: capture, sterilization, vaccination and return of animals to their previous conditions of existence. As well as the authoritative opinions of experts about the effectiveness of methods, methods and means of dealing with public danger in the person of stray dogs.

Key words: homeless animals, LSG, SALT, tender

ОСБВ в России – способ обращения с бродячими собаками «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат», узаконивающий их свободное нахождение в городской среде [1-5].

Цель программы ОСВВ – защитить население от бешенства и действительно снизить количество безнадзорных животных путем их отлова, последующей стерилизации, вакцинации от бешенства и выпуском на прежнее место обитания, строго и исключительно неагрессивных собак.

Деятельность по обращению с животными без владельцев – деятельность, включающая в себя отлов животных без владельцев, их содержание (в том числе лечение, вакцинацию, стерилизацию), возврат на прежнее места их обитания и иные мероприятия, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

Жестокое обращение с животным – обращение с животным, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья животного (включая истязание животного, в том числе голодом, жаждой, побоями, иными действиями), нарушение требований к содержанию животных, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе отказ владельца от содержания животного), причинившее вред здоровью животного, либо неоказание при наличии возможности владельцем помощи животному, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии.

Обращение с животными – содержание, использование (применение) животных, осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев и осуществление иной деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом, а также совершение других действий в отношении животных, которые оказывают влияние на их жизнь и здоровье;

Потенциально опасные собаки – собаки определенных пород, их гибриды и иные собаки, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья человека и включенные в перечень потенциально опасных собак, утвержденный Правительством Российской Федерации.

Бездомные собаки – из года в год повторяющаяся проблема, связанная с насилием и запугиванием людей, которые находятся вблизи разъяренных животных. Популяция ежедневно растет, и контролировать ее сложно. Именно поэтому этим вопросом занимается государство. Задача каждой страны защитить своих граждан и сохранить их здоровье. Чем так опасны бездомные животные? Они являются переносчиками общих для животных и человека заболеваний, таких как бешенство, лептоспироз, токсоплазмоз, дифиллоботриоз, описторхоз, тениидозы, трихинеллез, эхинококкоз, и другие, их порядка 300. Бешенство (гидрофобия) – острая вирусная зоонозная инфекция, характеризующаяся симптомами полэнцефалита. При наличии клинических проявлений у человека болезнь заканчивается летальным исходом.

По мнению лидера хабаровского движения «Зоозащита-ДВ» Натальи Коваленко: «К закону нужна поэтапная программа его исполнения. Начать нужно с жесткой регистрации домашних животных, пересчета безнадзорных, чтобы планировать на них бюджет, обязательной стерилизации бездомных и льготной стерилизации домашних животных». С момента принятия в 2011 году Государственной Думой законопроекта «Об ответственном обращении с животными» этот проект неоднократно откладывался в связи со сложностью реализации ряда положений. Но в 2016 году президент РФ заявил, что нужно в обязательном порядке доработать, довести до принятия документ, который, по мнению депутата Заксобрания Забайкалья Элины Акуловой, позволит установить единый алгоритм решения проблемы на всей территории страны, общероссийские нормативы по лечению, реабилитации, уходу и поддержке животных, введет единые стандарты для приютов.

На местном, муниципальном уровне эта проблема очень актуальна. С вступлением в законную силу ФЗ «Об ответственном обращении с животными» остается очень много вопросов, связанных с безопасностью людей, а также с дальнейшей судьбой бездомных животных. Да, бесспорно, несмотря на все трудности с принятием закона, хорошо, что он вступил в законную силу, ведь надо с чего-то начинать. Так, по состоянию на май 2019 года по всей России насчитывается всего 412 приютов для бездомных животных, но они распределены по субъектам не совсем корректно, ведь в таких регионах, как Московская и Челябинская областях их сравнительно большое количество, а где-то в Адыгее, Республике Алтай, Кабардино-Балкарской Республике – их нет совсем. Что же сказать для примера, в г. Иркутск всего один питомник для содержания бездомных животных.

Вступление в законную силу Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ввело массу ограничений и затрат на отлов безнадзорных животных. Как он изменил положение общей проблемы? Будет ли место для размещения большого количества бездомных собак? Достаточным ли будет финансовая составляющая? В силу недостатка мест в приютах для бездомных животных, основная их часть по-прежнему останется на улицах. Как стало ясно, что стерилизация и вакцинация животного вовсе не решает главной проблемы - агрессивность собак, нападения на людей.

Деньги для проведения органами муниципального самоуправления тендеров на отлов безнадзорных животных выделяются из федерального бюджета. На тендере определяется лучшее предложение по цене и качеству. К примеру, в 2020 году организация ООО «Пять звезд» заключила 25 контрактов с муниципалитетами Иркутской области на отлов 3850 животных. Общая стоимость превышает 21 миллион рублей. Согласно ст. 18 ФЗ «Об

ответственном обращении с животными» мероприятия при осуществлении деятельности с животными без владельцев включают в себя отлов, содержание, возврат потерявшихся животных и размещение их в приютах, с соблюдением требований этой же статьи.

Приюты для бездомных животных, в большей части, обеспечиваются за счет средств волонтеров и благотворительных фондов. Этим средств не всегда достаточно для полной реализации деятельности питомников. Организации по отлову бездомных животных из-за новых предъявленных требований ФЗ обязаны производить видеосъемку отлова и предоставлять материалы по первому запросу. А также автомобили организации должны быть оборудованы специальными опознавательными знаками. Это влечет дополнительные траты организаций, которые необходимо покрыть им из собственного кармана. Вследствие этого многие организации убирают свои кандидатуры с тендеров.

Если федеральный закон предусматривает ответственное обращение с животными, то он должен был предусмотреть и статью расходов в федеральном бюджете на это дело. 15 ноября 2019 приказом № 1032 Минфин РФ опубликовал список дотационных регионов России, их оказалось 72. Которые имеют право на получение средств для организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Анализируя безрезультатные способы решения проблем с численностью бездомных животных в различных регионах РФ, можно сделать вывод, что ФЗ «Об ответственном обращении с животными» в каждом муниципальном образовании трактуется совершенно по-разному.

Существует много других способов и средств решения этой проблемы, которыми пользуются во многих развитых странах мира. Эти способы не ограничиваются ОСВВ. Среди них есть регистрация и чипирование домашних животных. Регистрация позволит местным властям контролировать содержание животных владельцами. И в случае нарушения правил ответственного обращения с домашним животным (оставление без контроля, жестокое обращение) владелец понесет ответственность, в соответствии с тяжестью совершенного деяния.

Введение обязательного налога возложит на людей дополнительные обязательства и ответственность перед братьями нашими меньшими. Собранные средства пойдут на улучшение условий животных в приютах и облагораживание площадок для выгула домашних животных.

Обязательное чипирование необходимо не только бездомным животным, но и домашним питомцам. Это позволит сократить численность потерянных или выброшенных на улицу четвероногих. Чип на собаке свидетельствует о стерилизации и наличии прививок. По информации на

чипе домашнего животного можно определить его хозяина и вернуть пропажу.

Чтобы все это стало возможным также нужны средства федерального бюджета, тем более в дотационных регионах. Для рационального использования, которых следует создать контрольно-отчетный орган при муниципальном образовании, который будет освещать информацию о реализации налоговых отчислений в СМИ и сети Интернет.

Еще одним методом решения данной проблемы можно считать обучение на дошкольном и школьном уровнях ответственному обращению с животными. Здесь указываются не только домашние и оставшиеся без владельцев, но и цирковые, живущие в зоопарке, а также дикие животные.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод: муниципальные власти должны сыграть основополагающую роль в реализации законопроекта «Об ответственном обращении с животными», так как проблему необходимо решать на локальном уровне. Альтернативные способы решения, проверенные временем и оказавшиеся действенными, которыми руководствуются многие европейские страны, возможно, в скором времени будут применены властями местного самоуправления в РФ.

Список литературы

[1] «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 02.12.2020). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 26.12.2020).

[2] Федеральный закон от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 27.12.2019) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 02.12.2020). [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=314646> (дата обращения: 26.12.2020).

[3] Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 09.11.2020) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 02.12.2020). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (дата обращения: 26.12.2020).

[4] Статья от 09.08.2018 «В школах нужны уроки добра» // Общественно-политическая газета «Тихоокеанская звезда». [Электронный ресурс]. – URL: https://toz.su/newspaper/lidery_obshchestvennogo_mneniya/natalya_kovalenko_v_shkolakh_nuzhny_uroki_dobra/ (дата обращения: 26.12.2020).

[5] Овчинников И.И. Муниципальное Право: Учебник И Практикум Для Вузов. / И.И. Овчинников, А.Н. Писарев. // 3-е Изд. – Москва: Юрайт, 2020. 361 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] "Constitution of the Russian Federation" (adopted by popular vote on 12.12.1993 with amendments approved during the all-Russian vote on 01.07.2020) // SPS ConsultantPlus (date of circulation 02.12.2020). [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (date accessed: 12/26/2020).

[2] Federal Law of December 27, 2018 N 498-FZ "On Responsible Treatment of Animals and on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation" (as amended on December 27, 2019) // SPS ConsultantPlus (date of circulation 02.12.2020). [Electronic resource]. - URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=314646> (date accessed: 12/26/2020).

[3] Federal Law of 06.10.2003 N 131-FZ "On General Principles of Organization of Local Self-Government in the Russian Federation" (as amended on 09.11.2020) // SPS ConsultantPlus (date of circulation 02.12.2020). [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (date accessed: 12/26/2020).

[4] Article dated 09.08.2018 "Lessons of kindness are needed in schools" // Socio-political newspaper "Tikhookeanskaya zvezda". [Electronic resource]. - URL: https://toz.su/newspaper/lidery_obshchestvennogo_mneniya/natalya_kovalenko_v_shkolakh_nuzhny_uroki_dobra/ (date of access: 12/26/2020).

[5] Ovchinnikov I.I. Municipal Law: Textbook And Practicum For Universities. / I.I. Ovchinnikov, A.N. Pisarev. // 3rd Ed. - Moscow: Yurayt, 2020.361 p.

© Н.А. Дияров, Д.А. Селивёрстов, 2020

Поступила в редакцию 30.12.2020
Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Дияров Н.А., Селивёрстов Д.А. Решение вопросов о бездомных животных в мсу // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. №1-1(3). С. 200-206. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>